

STUDY PROTOCOL: PROGRESSIVE INTRA-ABDOMINAL PRESSURE IN THE POSTPARTUM PERIOD: BENEFIT OR RISK? A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF ULTRASOUND-GUIDED THERAPEUTIC EXERCISE.

Authors: Virginia Prieto Gómez¹, Beatriz Navarro Brazález¹, María Torres Lacomba¹, Laura Lorenzo Gallego¹, Nuria Izquierdo Méndez²

¹ High-Performance Research Group “Fisioterapia en los Procesos de Salud de la Mujer”, University of Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Spain.

² Department of Obstetrics and Gynecology, Príncipe de Asturias University Hospital, Alcalá de Henares, Madrid, Spain.

ABSTRACT

The **primary objective** is to determine the effectiveness of a semi-face-to-face multimodal pelviperineal physiotherapy treatment, based on therapeutic education and ultrasound-guided therapeutic exercise—including specific kinesiotherapy of the pelvic floor musculature and lumbopelvic stabilization exercises with progressive exposure to increased intra-abdominal pressure—on improving pelvic floor dysfunction—specific quality of life, compared with a multimodal treatment incorporating ultrasound-guided hypopressive exercises. **Methodology:** A randomized clinical trial with blinding of outcome variables and two parallel groups. A total of 42 postpartum women who have had a eutocic (uncomplicated vaginal) delivery and are between 6 and 12 weeks postpartum will be included in each study group. Participants will be randomly assigned to one of two groups: an intervention group, which will receive a semi-face-to-face multimodal pelviperineal physiotherapy treatment based on therapeutic education and ultrasound-guided therapeutic exercise with specific kinesiotherapy and lumbopelvic stabilization exercises; and a control group, which will receive the same intervention but with an ultrasound-guided hypopressive exercise program. In both cases, 8 individual sessions will be conducted (4 face-to-face and 4 online), with assessments performed pre- and post-intervention, and at 3, 6, and 12 months after the intervention. Outcome variables will include: condition-specific quality of life, impact of pelvic floor dysfunctions, sexual function, level of physical activity, urogenital hiatus distance, pelvic floor muscle tone and strength, perceived self-efficacy, functional capacity, treatment safety, and satisfaction.

Keywords:

Therapeutic exercise, Physiotherapy, Intra-abdominal pressure, Pelvic floor, Postpartum, Quality of life.

1. INTRODUCCIÓN

Las disfunciones de suelo pélvico (DSP) son un importante problema de salud pública que afectan a un número sustancial de mujeres en el periodo posparto (1,2). Su prevalencia durante el primer año tras el parto se sitúa entre el 23% y el 67%, siendo los síntomas de incontinencia urinaria (IU) los más frecuentes (2). A medio plazo, estudios longitudinales reflejan que hasta el 50% de las mujeres presentan al menos una DSP entre cinco y diez años después del parto, con prevalencias del 43,9% de IU, 15,6% de incontinencia anal (IA), y 5,5% de prolapso de órganos pélvicos (POP) (3). El parto vaginal, la multiparidad, la edad materna avanzada, el parto instrumental, la episiotomía y un mayor índice de masa corporal se han situado como los principales factores de riesgo para el desarrollo de DSP (3-6). Además, la realización de ejercicio físico, incluso de bajo impacto, se ha asociado con la presencia de síntomas de POP (3).

El impacto de las DSP sobre la salud y la calidad de vida es reseñable. La presencia de IU o IA severa en los seis primeros meses tras el parto incrementa significativamente el riesgo de depresión (7), y niveles más altos de estrés y ansiedad (8). Estas DSP pueden generar alteraciones de la imagen corporal y estigma (9), y no solo repercuten negativamente en la vida laboral y social (10), sino que también afectan a la participación en la actividad física, suponiendo el abandono de al menos un tipo de ejercicio derivado de síntomas de IU en un 41% de mujeres, de POP en un 37%, y de IA en un 26% (9,11). En consecuencia, las mujeres con síntomas de DSP presentan peor calidad de vida percibida en todas las dimensiones (12).

A nivel económico, las DSP suponen una carga económica relevante para los sistemas sanitarios. Solo la IU tiene un coste anual estimado de 69,1 mil millones de euros en la Unión Europea, cifra que aumenta al incluir los costos de los cuidados informales (13). El POP añade un peso considerable, pues las intervenciones quirúrgicas asociadas suponen decenas de millones de euros al año en distintos países europeos (14). La incontinencia anal, aunque menos cuantificada a nivel poblacional, implica costes directos relevantes por paciente y un uso continuado de recursos sanitarios (15). En conjunto, estos datos sugieren que el impacto económico agregado de IU, IA y POP es sustancial y probablemente subestimado cuando se analizan por separado.

En este contexto, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (EMSP) constituye la principal intervención conservadora de primera línea. La guía NICE recomienda su inicio

precoz tras el parto (16), y múltiples ensayos y revisiones sistemáticas confirman su eficacia en IU (17-20), IA (19,21), POP (22,23) e incluso disfunción sexual (24). Sin embargo, existen importantes limitaciones relacionadas con la variabilidad de la dosificación, intensidad, duración y supervisión, que impiden establecer protocolos homogéneos (25,26).

Los ejercicios hipopresivos (EH), han adquirido un creciente interés en el posparto como alternativa o complemento al EMSP. Su planteamiento teórico se basa en activar la musculatura profunda del abdomen y del suelo pélvico mediante patrones posturales y respiratorios que evitan incrementos significativos de la presión intraabdominal (PIA). Los EH han mostrado generar aumentos del grosor del músculo elevador del ano (27), así como activar la musculatura del suelo pélvico y elevar la base vesical (28,29), lo que respalda su consideración como una técnica que genera bajo aumento de la PIA. Diversos estudios han descrito beneficios de los EH en mujeres con DSP, incluyendo mejoras en la IU y el POP (30,31), así como la diástasis de rectos abdominales (32,33). No obstante, la evidencia disponible se caracteriza por una marcada heterogeneidad en los protocolos, tamaños muestrales reducidos y escasez de ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad, lo que limita su consideración como tratamiento de referencia en la recuperación posparto.

Pese a su popularidad, tanto los EH como gran parte de las recomendaciones de ejercicio en el posparto se fundamentan bajo el paradigma de evitar aumentos de PIA, bajo la suposición de que éstos podrían resultar perjudiciales para el suelo pélvico (17). Sin embargo, esta premisa resulta difícil de sostener en la práctica diaria: en mujeres primíparas, de 6-10 semanas posparto, tareas cotidianas como levantar al bebé generan picos de PIA elevados, comparables a ejercicios de fuerza de intensidad moderada (34). Además, no se ha encontrado una relación lineal entre PIA máxima y peor función o soporte de la musculatura del suelo pélvico (35), lo que refuerza que la PIA no puede interpretarse simplemente como un factor dañino.

En relación con ello, se ha planteado que la relación entre PIA y salud del suelo pélvico es más compleja y multifactorial de lo que se asumía, y se ha propuesto que no todos los aumentos de PIA son necesariamente nocivos, y que la respuesta tisular puede depender de la capacidad de adaptación del sistema (36). Así, estudios biomecánicos sugieren que enseñar a manejar la PIA puede ser más útil que evitarla (37). De hecho, se considera que el ejercicio físico de intensidad moderada puede tener un efecto protector frente a DSP (38). A pesar de ello, no existen ensayos clínicos en mujeres posparto diseñados para

evaluar la eficacia y seguridad de una exposición progresiva y controlada a aumentos de PIA como estrategia terapéutica, ni para compararla directamente con programas centrados en minimizarla.

En los últimos años, diversos organismos internacionales han alertado sobre la falta de estrategias preventivas y terapéuticas estandarizadas para abordar las DSP durante el embarazo y el posparto, pese a su elevada prevalencia y repercusión funcional (39). Esta ausencia de guías basadas en evidencia contrasta con las exigencias físicas y sociales a las que se enfrentan muchas mujeres jóvenes, que deben reincorporarse precozmente a actividades laborales, de cuidado y deportivas que implican aumentos inevitables de PIA. En este contexto, se propone comparar un programa multimodal basado en estabilización lumbopélvica con exposición progresiva a PIA frente a un programa basado en EH de baja PIA, con el objetivo de determinar su eficacia y seguridad en la recuperación posparto.

1. Abdi Reyhan M, Damanabi S, Kalankesh LR, Hajebrahimi S. Development of a core data set for pelvic floor disorder patients registry. *Lower urinary tract symptoms* 2021;13(1):144–153.

2. Deshmukh A, Ganvir S, Sathe T. Prevalence Of Pelvic Floor Dysfunction In Postpartum Women: A Systematic Review. *Journal of Neonatal Surgery* 2025;14(8):1019–1026.

3. González-Timoneda A, Valles-Murcia N, Muñoz Esteban P, Torres López MS, Turrión Martínez E, Errandonea García P, et al. Prevalence and impact of pelvic floor dysfunctions on quality of life in women 5-10 years after their first vaginal or caesarian delivery. *Heliyon* 2025;11(3).

4. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2021 Dec., NICE Evidence Reviews C. Risk factors for pelvic floor dysfunction: Pelvic floor dysfunction: prevention and non-surgical management - PubMed. ; 2021.

5. Barca JA, Bravo C, Pintado-Recarte M, Asúnsolo Á, Cueto-Hernández I, Ruiz-Labarta J, et al. Pelvic Floor Morbidity Following Vaginal Delivery versus Cesarean Delivery: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of clinical medicine* 2021;10(8).

6. Chi X, Yu S, Zhu K, Chen Y, Chu Y, Chen X. Influence of Different Obstetric Factors on Early Postpartum Pelvic Floor Function in Primiparas After Vaginal Delivery. *International journal of women's health* 2023;15:81–90.

7. Mooren E, Posthumus AG, Steensma A, Van der Kooy J, Speksnijder L. Impact of postpartum urinary and anal incontinence on patient-reported quality of life and risk of depressive disorder in women receiving primary and secondary care in the Netherlands: a prospective cohort study. *BMJ Open* 2025;15(9):e101517.

8. Al-khlaiwi T, Habib SS, Saquib N, Muaddi S, Alotaibi S, Hadba AB, et al. The associations of postpartum urinary incontinence with depression, anxiety, and stress among women in Saudi Arabia: a cross-sectional study. *BMC Psychology* 2025;13(1):412.

9. Badiu D, Onuc S, Niculescu C, Delcea C, Tica V. Pelvic organ prolapse after vaginal birth: A qualitative study on treatment perspectives. *Medicine* 2025;104(30):e43554.
10. Hadizadeh-Talasaz Z, Khadivzadeh T, Ebrahimipour H, Khadem Ghaebi N. The Experiences of Women who Live with Pelvic Floor Disorders: A Qualitative Study. *International journal of community based nursing and midwifery* 2021;9(2):159–171.
11. Ben Zvi M, Arad Cohen M, Friedman M, Ganer Herman H, Weiner E, Ginath S. Urinary Incontinence in Parous Women Practicing Non-Extreme Competitive Sports Compared to the General Population. *Journal of clinical medicine* 2023;12(8).
12. Peinado Molina RA, Hernández Martínez A, Martínez Vázquez S, Martínez Galiano JM. Influence of pelvic floor disorders on quality of life in women. *Frontiers in public health* 2023;11.
13. Bishop C, Rodriguez-Cairolí F, Hagens A, Bermudez MA, Kerrebroeck PV, Collen S. Prevalence, Socioeconomic, and Environmental Costs of Urinary Incontinence in the European Union. *Eur Urol* 2025;88(2):157–166.
14. Zumrutbas AE. Understanding Pelvic Organ Prolapse: A Comprehensive Review of Etiology, Epidemiology, Comorbidities, and Evaluation. *Société Internationale d’Urologie Journal* 2025;6(1).
15. Patton V, Parkin K, Moore KH. A prospective "bottom up" study of the costs of faecal incontinence in ambulatory patients. *Neurourol Urodyn* 2018 Jun;37(5):1672–1677.
16. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Postnatal care. 2021 Apr 20.
17. Woodley SJ, Lawrenson P, Boyle R, Cody JD, Mørkved S, Kernohan A, et al. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. *The Cochrane database of systematic reviews* 2020;5(5).
18. Chen L, Han Y, Wang L, Zhang H, Zheng Y, Zhang R, et al. Conservative Interventions for Urinary Incontinence on Postpartum Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Midwifery Womens Health* 2024;69(5):663–671.
19. Sigurdardóttir T, Steingrimsdóttir T, Geirsson RT, Halldorsson TI, Aspelund T, Bø K. Can postpartum pelvic floor muscle training reduce urinary and anal incontinence?: An assessor-blinded randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2020;222(3):247.e1–247.e8.
20. Johannessen HH, Frøshaug BE, Lysåker PJG, Salvesen K, Lukasse M, Mørkved S, et al. Regular antenatal exercise including pelvic floor muscle training reduces urinary incontinence 3 months postpartum-Follow up of a randomized controlled trial. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2021;100(2):294–301.
21. Okawa Y, Okawa Y. Effectiveness of Pelvic Floor Muscle Training for Treating Faecal Incontinence. *Gastrointestinal Disorders* 2024, Vol.6, Pages 774-783 2024;6(3):774–783.
22. Sigurdardóttir T, Steingrimsdóttir T, Geirsson RT, Halldorsson TI, Aspelund T, Bø K. Postpartum pelvic organ prolapse and pelvic floor muscle training: secondary analysis of a

randomized controlled trial of primiparous women. *International urogynecology journal* 2023;34(6):1319–1326.

23. ShahAli S, Bø K, Hejazi A, Hashemi H, Kharaji G. Effect of pelvic floor muscle training on pelvic floor muscle morphometry in subjects with pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. *BMC Womens Health* 2025;25(1).

24. Jorge CH, Bø K, Chiazuto Catai C, Oliveira Brito LG, Driusso P, Kolberg Tennfjord M. Pelvic floor muscle training as treatment for female sexual dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Obstet Gynecol* 2024;231(1):51–66.e1.

25. Caicedo Proaño VS, Ortiz Villalba PG. Pelvic floor muscle training after childbirth: A systematic review. *Salud, Ciencia y Tecnología* 2025;5:1234.

26. García-Sánchez E, Ávila-Gandía V, López-Román J, Martínez-Rodríguez A, Rubio-Arias J. What Pelvic Floor Muscle Training Load is Optimal in Minimizing Urine Loss in Women with Stress Urinary Incontinence? A Systematic Review and Meta-Analysis. *International journal of environmental research and public health* 2019;16(22).

27. Juez L, Núñez-Córdoba JM, Couso N, Aubá M, Alcázar JL, Mínguez JÁ. Hypopressive technique versus pelvic floor muscle training for postpartum pelvic floor rehabilitation: A prospective cohort study. *Neurourol Urodyn* 2019;38(7):1924–1931.

28. Navarro Brazález B, Sánchez Sánchez B, Prieto Gómez V, Pedro DLVP, McLean L, Torres Lacomba M. Pelvic floor and abdominal muscle responses during hypopressive exercises in women with pelvic floor dysfunction. *Neurourol Urodyn* 2020;39(2):793–803.

29. Navarro Brazález B, Torres Lacomba M, Arranz Martín B, Sánchez Méndez O. Respuesta muscular durante un ejercicio hipopresivo tras tratamiento de fisioterapia pelviperineal: valoración con ecografía transabdominal. *Fisioterapia* 2017;39(5):187–194.

30. Molina-Torres G, Moreno-Muñoz M, Rebullido TR, Castellote-Caballero Y, Bergamin M, Gobbo S, et al. The effects of an 8-week hypopressive exercise training program on urinary incontinence and pelvic floor muscle activation: A randomized controlled trial. *Neurourol Urodyn* 2023;42(2):500–509.

31. Katz CMS, Barbosa CP. Effects of hypopressive exercises on pelvic floor and abdominal muscles in adult women: A systematic review of randomized clinical trials. *J Bodywork Movement Ther* 2024;37:38–45.

32. Soto-González M, Da Cuña-Carrera I, Lantarón-Caeiro EM, Pascoal AG. Effect of hypopressive and conventional abdominal exercises on postpartum diastasis recti: A randomized controlled trial. *PloS one* 2024;19(12).

33. Ramírez-Jiménez M, Albuquerque-Sendín F, Garrido-Castro J, Rodrigues-de-Souza D. Effects of hypopressive exercises on post-partum abdominal diastasis, trunk circumference, and mechanical properties of abdominopelvic tissues: a case series. *Physiotherapy theory and practice* 2023;39(1):49–60.

34.Hsu Y, Hitchcock R, Niederauer S, Nygaard IE, Shaw JM, Sheng X. Variables Affecting Intra-abdominal Pressure During Lifting in the Early Postpartum Period. *Female pelvic medicine & reconstructive surgery* 2018;24(4):287–291.

35.Shaw JM, Zhou J, Hitchcock R, Nygaard IE, Niederauer S, Sheng X. Relative and Maximal Intra-abdominal Pressure and Postpartum Pelvic Floor Outcomes in Primiparas Delivered Vaginally. *Female pelvic medicine & reconstructive surgery* 2022;28(2):96–103.

36.Dietze-Hermosa M, Hitchcock R, Nygaard IE, Shaw JM. Intra-abdominal Pressure and Pelvic Floor Health: Should We Be Thinking About This Relationship Differently? *Female pelvic medicine & reconstructive surgery* 2020;26(7):409–414.

37.Niederauer S, Hunt G, Foreman KB, Merryweather A, Hitchcock R. Intrinsic factors contributing to elevated intra-abdominal pressure. *Comput Methods Biomech Biomed Engin* 2023;26(8):941–951.

38.Bø K, Nygaard IE. Is Physical Activity Good or Bad for the Female Pelvic Floor? A Narrative Review. *Sports Med* 2020;50(3):471–484.

39.Doumouchsis SK, de Tayrac R, Lee J, Daly O, Melendez-Munoz J, Lindo FM, et al. An International Continence Society (ICS)/ International Urogynecological Association (IUGA) joint report on the terminology for the assessment and management of obstetric pelvic floor disorders. *International urogynecology journal* 2023;34(1):1–42.

2. HIPÓTESIS

Un tratamiento de fisioterapia pelviperineal multimodal semipresencial, que incluye educación terapéutica del paciente, y ejercicio terapéutico ecoguiado, concretamente, cinesiterapia específica de la musculatura del suelo pélvico, y ejercicios de estabilización lumbopélvica que exponen progresivamente al aumento de presión intraabdominal, es más eficaz a corto y largo plazo en la mejora de la calidad de vida específica de las mujeres en el postparto, que un tratamiento de fisioterapia pelviperineal multimodal cuya modalidad de ejercicio terapéutico sea la cinesiterapia hipopresiva ecoguiada.

3. OBJETIVOS

Objetivo Principal:

Determinar la eficacia de un tratamiento de fisioterapia pelviperineal multimodal semipresencial basado en educación terapéutica y ejercicio terapéutico ecoguiado en la mejora de la calidad de vida específica de las disfunciones del suelo pélvico, considerando eficacia la disminución de un 20% según el cuestionario PFDI-20 en comparación con un tratamiento multimodal que incluya EH ecoguiada (Grupo Experimental 2).

Objetivos Secundarios:

S1. Establecer la eficacia en la mejora del impacto de las disfunciones del suelo pélvico (síntomas urinarios, intestinales y vaginales), considerando eficacia como la reducción de un 20% mediante el PFIQ-7 en comparación al Grupo Experimental 2.

S2. Comprobar la eficacia en la mejora de la función sexual, considerando eficacia una mejora superior a 4 puntos en el cuestionario FSFI en comparación al Grupo Experimental 2.

S3. Comprobar la eficacia en relación con el aumento de los niveles de actividad física, considerando eficacia una mejora de al menos 600 MET·min/semana, evaluada a través del *International Physical Activity Questionnaire* (IPAQ).

S4. Establecer la eficacia en la modificación de la distancia del hiato urogenital, considerando eficacia un cambio de más de 2mm de cierre durante la contracción de la MSP, según la valoración con ecográfica transperineal.

S5. Conocer la eficacia en la fuerza y tono basal de la MSP valorado mediante dinamometría vaginal, considerando eficacia un aumento de 100 gr durante la contracción y de 10gr en el tono basal.

S6. Evidenciar la eficacia en la mejora de la autoeficacia percibida, considerando eficacia una puntuación mínima de 34 puntos medida mediante la escala de Broome.

S7. Comprobar la eficacia en la mejora de la capacidad funcional, considerando eficacia un aumento de al menos 3 levantamientos en el *30-Seconds-Sit-To-Stand-Test*.

S8. Analizar la seguridad de ambas intervenciones, considerando segura la no aparición de efectos adversos que requieran intervención médica inmediata ni abandono del tratamiento por causas directas físicas o psicológicas.

S9. Conocer la satisfacción del tratamiento en una escala verbal numérica del 0 al 10, considerando una mayor satisfacción dos puntos de diferencia entre las intervenciones.

4. METODOLOGÍA

- **Diseño:** Ensayo clínico aleatorizado con enmascaramiento de las variables resultado.

- **Población de estudio:** Mujeres puérperas con parto eutócico que se encuentren entre 6- 12 semanas postparto derivadas por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Príncipe de Asturias.

- **Criterios de inclusión:** Mujeres primíparas y multíparas, que hayan tenido un parto vaginal eutócico, que se encuentren entre las semanas 6 y 12 postparto, y que hayan leído, comprendido y firmado libremente el consentimiento Informado.

- **Criterios exclusión:** Mujeres con parto por cesárea, aquellas que presenten un dolor pelviperineal superior a 4 durante la exploración física, aquellas que presenten un Síndrome de Dolor Miofascial en los músculos del suelo pélvico, que hayan sufrido avulsión del músculo elevador de ano, desgarró perineal en grado III/IV, cirugías pélvicas, antecedentes de fracturas y/o neoplasias pélvicas. Mujeres embarazadas, con enfermedades neurológicas, con infección vaginal o urinaria activa. Mujeres con limitaciones cognitivas, auditivas y/o visuales para

comprender la información, responder a cuestionarios, consentir y/o participar en el estudio.
Mujeres menores de edad.

- **Tamaño muestral:** El cálculo del tamaño muestral se realizó en base al estudio de Luginbuehl *et al.* utilizando el software Granmo Datarus (Barcelona, España) y considerando los valores del cuestionario de calidad de vida ICIQ-LUTS. Aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un poder estadístico superior a 0,8 en un contraste bilateral se precisarán un total de 84 participantes, 42 sujetos en el Grupo Experimental 1 y 42 en el Grupo Experimental 2 para detectar una diferencia igual o superior a 28 unidades. Se asume que la desviación estándar común es de 43. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%.

- **Variables:**

- ✓ **Sociodemográficas:** Edad, domicilio, teléfono, email, nº de historia, profesión, nivel educativo.
- ✓ **Clínicas:** peso, talla, actividad laboral y actividad física reglada: tipo y tiempo semanal, antecedentes obstétricos (nº de gestaciones y partos, fecha de parto, datos antropométricos recién nacido, lactancia, síntomas de DSP), fármacos, antecedentes médicos generales (enfermedades actuales, cirugías previas, alergias, hábitos de salud).

- ✓ **Variable resultado principal:**

Calidad de vida específica: autocumplimentación del cuestionario PFDI-20. Valora el malestar urogenital, anorrectal y sugestivo de prolapso, puntuándose del 0-100 cada subescala, donde a menor puntuación, menor afectación.

- ✓ **Variables resultado secundarias:**

S1. Impacto de las disfunciones del suelo pélvico: autocumplimentación del cuestionario PFIQ-7, en base a tres subapartados referidos a los síntomas urinarios, intestinales y de prolapso. Cada subescala se puntuaba de 0-100, donde a menor puntuación, menor impacto.

S2. Función sexual: autocumplimentación del cuestionario FSFI, que evalúa la función sexual en base a 6 dominios: deseo, excitación lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. La puntuación máxima es de 36, considerándose disfunción sexual un valor < 27.

S3. Nivel de actividad física: a través de la autocumplimentación del *International Physical Activity Questionnaire* (IPAQ). Este cuestionario estima el nivel de actividad física semanal a través del gasto energético estimado en MET·min/semana, considerando la frecuencia,

duración e intensidad de las actividades realizadas. Clasifica a los individuos en tres niveles: bajo (o inactivo), moderado o alto.

S4. Distancia del hiato urogenital: a través de ecografía transperineal en 2D (Mindray M7, Shenzhen, China) se evaluará en el plano sagital la distancia entre el margen inferior de la sínfisis púbica y en ángulo anorrectal. Se tomarán medidas en reposo y durante una contracción máxima de la MSP.

S5. Tono y fuerza de la MSP: evaluado mediante dinamometría vaginal (Pelvimetre, Phenix Vivaltis, Montpellier, France). En posición de litotomía de recogerá el valor más bajo cuando la paciente se encuentre con la MSP relajada, y para la fuerza, se considerará la media de tres contracciones máximas de la MSP.

S6. Autoeficacia percibida: mediante la autocumplimentación de la escala *Broome Pelvic Muscle Self-Efficacy Scale*. Evalúa las expectativas de autoeficacia en la realización de los ejercicios de cinesiterapia específica de la MSP y las expectativas en cuanto a los resultados esperados. La máxima puntuación es de 100 puntos, lo que muestra una autoeficacia alta, siendo baja por debajo de 33 puntos.

S7. Capacidad funcional: evaluada a través del *30-Second-Sit-to-Stand Test*, en el cual se registrará el número total de repeticiones completas de levantarse y sentarse desde una silla estándar sin apoyabrazos, con los brazos cruzados sobre el pecho, realizadas durante un intervalo de 30 segundos.

S8. Seguridad del tratamiento: se registrarán todos los efectos adversos que puedan acontecer a lo largo de las intervenciones, como por ejemplo aparición de dolor, consultas médicas derivadas del tratamiento, consumo de fármacos, aplazamiento de la intervención por problemas derivados del tratamiento o abandono de la intervención.

S9. Satisfacción: evaluada a través de una escala verbal numérica del 0 al 10, donde 0 supone una total insatisfacción con el tratamiento y 10 una satisfacción excelente.

- Intervención:

Las participantes serán asignadas aleatoriamente en una ratio 1:1 mediante el software EpiData 4.2 (Xunta de Galicia, España) a dos grupos de intervención: Grupo Experimental 1 que incluirá ejercicios de estabilización lumbopélvica (GE1-EL) y Grupo Experimental 2 que incluirá ejercicios hipopresivos (GE2-EH). La aleatorización será salvaguardada por una investigadora que no participará ni en el tratamiento ni en la valoración de las participantes.

En ambos grupos las intervenciones serán individuales y guiadas cada grupo por una fisioterapeuta especializada en Salud de la Mujer y Salud Pélvica. La duración aproximada será

de 45 minutos/sesión, 1 vez en semana durante 8 semanas, con un total de 8 sesiones. Cuatro sesiones serán presenciales, en el laboratorio del Grupo de Investigación “Fisioterapia en los Procesos de Salud de la Mujer” de la Universidad de Alcalá, y cuatro sesiones serán online en la Plataforma Phisytrack. La plataforma Phisytrack permite la realización de consultas virtuales síncronas, así como compartir ejercicios y recursos educativos en línea. Las sesiones serán presenciales y online en semanas alternas en ambos grupos. A continuación, se explica en qué consiste el tratamiento de fisioterapia multimodal de los grupos experimentales:

o Educación terapéutica (ETP) (GE1-EL y GE2-EH): píldoras y material audiovisual sobre la anatomía, fisiología y fisiopatología de la cavidad abdomino-pélvica, las disfunciones del suelo pélvico y los factores de riesgo, especialmente con los asociados al embarazo, parto y la recuperación postparto, así como estrategias individuales para mejorar y/o proteger el suelo pélvico.

o Cinesiterapia específica de la MSP (GE1-EL y GE2-EH): ejercicios activos específicos de la MSP, guiados intravaginalmente por la fisioterapeuta y con el uso de *biofeedback* de manometría, realizando diferentes tipos de contracciones encaminadas a mejorar la propiocepción, la fuerza, la resistencia y la capacidad de relajación, así como en posiciones facilitadoras y funcionales.

o Ejercicios de estabilización lumbopélvica (GE1-EL): guiados mediante ecografía transabdominal para asegurar la correcta contracción de la musculatura estabilizadora del tronco, fundamentalmente del músculo transverso del abdomen y de la MSP. Se realizarán ejercicios de coordinación de contracción de la musculatura multifida lumbar, transverso abdominal y MSP, en diferentes posiciones, progresando a la inclusión de ejercicios dinámicos que involucren a otros músculos de la región lumbo-abdomino-pélvica, carga de pesos ligera, e impacto controlado, como las sentadillas con salto.

o Ejercicios Hipopresivos (GE2-EH): guiados mediante ecografía transabdominal para comprobar la acción del músculo transverso abdominal y de la MSP, se realizarán EH descritos por Caufriez, sin solicitar la contracción voluntaria de la musculatura abdominal ni MSP.

Todas las participantes de estudio realizarán domiciliariamente de forma autónoma los ejercicios al menos un día en semana, incluyendo ejercicios de cinesiterapia específica de la MSP y ejercicios de estabilización lumbopélvica o EH según al grupo asignado.

- **Recogida de datos y seguimiento**: la fisioterapeuta evaluadora, especializada en Salud de la Mujer y Salud Pélvica, será siempre la misma y desconocerá el grupo de intervención al que pertenezcan las participantes. Las evaluaciones se realizarán antes de la intervención (V0), tras la intervención de fisioterapia (V1); a los 3 (V2), 6 meses (V3) y 12 meses (V4) post-intervención registrándose en la hoja de recogida de datos individual de cada participante. Los cuestionarios autocumplimentables serán enviados a través de un enlace al correo electrónico de las participantes y se cumplimentarán a través de la plataforma Microsoft Forms.

- **Análisis de datos:** será realizado por un investigador independiente y experto en análisis estadístico que no participará en la aleatorización, intervención, ni evaluación de las participantes. Se realizará una estadística descriptiva de todas las variables. Las variables continuas se describirán con medias y desviación estándar o mediante mediana y rango intercuartílico en función de la asunción o no de normalidad de acuerdo con la prueba Shapiro-Wilk. Las variables cualitativas se describirán con las frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Las comparaciones intragrupos a lo largo del tiempo, si siguen una distribución normal, se utilizará un test de ANOVA. Si se vulnerase el supuesto de normalidad se utilizará un test de Friedman. Para las variables dicotómicas se utilizará el test de McNemar para dos puntos al mismo tiempo, y el test Q de Cochran para múltiples puntos.

Para determinar la asociación entre una variable independiente dicotómica y dependiente cuantitativa de distribución paramétrica se empleará el test t-Student para muestras independientes o para muestras dependientes, en función de su condición de no apareada o apareada, respectivamente, de las distribuciones muestrales. En ambos casos se valorará el efecto mediante la diferencia de medias, y la precisión mediante el intervalo de confianza del 95%. Si la variable dependiente vulnerara el supuesto de la normalidad se empleará la prueba U de Mann Whitney, para muestras independientes, o la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas. La medida del efecto se valorará mediante la diferencia de las medianas. El análisis principal para comparar los grupos se ajustará a los valores basales pre-intervención de las variables resultado. En todos los casos, se empleará como grado de significación estadística un p-valor $< 0,05$, con un intervalo de confianza del 95%. Se utilizará el Software estadístico SPSS, versión 29, IBM.

- **Nombramiento y gestión de los datos personales:** Se asignará un número de historia a cada participante en función del orden de inclusión en el estudio. El número fijado será la única marca de identificación de la participante con el fin de garantizar la privacidad según el Reglamento (UE) 2016/679, de protección de datos de carácter personal y la Ley Orgánica 03/2018.

- **Política de publicación:** En ningún momento se publicará ningún dato que provenga del presente estudio ni información sobre los participantes sin su consentimiento y el de la investigadora principal.

- **Aspectos éticos:** El presente estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de Investigación y Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá (UAH), con código CEI-EA: CEIP/2025/3/069 y por el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), con código OE 27/2025. El presente estudio respeta los principios establecidos en las Normas de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Cumple la legislación conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

- **Financiación:** El presente proyecto será financiado por el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (ICPFCM), en el marco de la 6.ª Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Fisioterapia, en la categoría Emergente.

- **Limitaciones y fortalezas del estudio:** Este será el primer estudio con un diseño y tamaño muestral adecuado que compare la eficacia y seguridad de los ejercicios de estabilización lumbopélvica junto con el EMSP y la educación terapéutica en el postparto, aportando evidencia sobre la progresión que puede seguirse para la inclusión de tareas de aumento de presión intraabdominal en el postparto, comparado con una estrategia de ejercicio terapéutico, los EH, que buscan lo contrario, proteger la exposición de la presión intraabdominal en el postparto. El equipo de investigación contiene la formación, experiencia y medios para la atención de las participantes de estudio, aportándoles una atención gratuita y de calidad. Como limitaciones del estudio, se contempla la no realización de los ejercicios en el domicilio por parte de las participantes, para lo cual se creará una hoja de adherencia para identificar la práctica de ejercicio domiciliaria. La asistencia a las citas de seguimiento puede ser otra dificultad, por lo que se enviarán sms y mails recordatorios, y se consensuará el día y hora de la revisión con la participante.

5. SECCIÓN PLAN DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS:

- Conceptualización, metodología y supervisión del proyecto: Investigadora Principal (IP), Fisioterapeuta 1 (FT1), Fisioterapeuta 2 (FT2-Co-IP).
- Captación e información a las mujeres del estudio: Médica, especialista en Ginecología y Obstetricia (MGO).
- Citación de participantes: FT1.
- Asignación aleatoria: FT2-Co-IP.
- Valoraciones de fisioterapia (V0, V1, V2 y V3) y verificación del cumplimiento de los criterios de selección: FT1.
- Verificación de los datos, codificación, bases de datos: Fisioterapeuta 3 (FT3).
- Provisión de recursos: FT2.
- Intervenciones de fisioterapia Grupo Experimental 1: IP.
- Intervenciones de fisioterapia Grupo Experimental 2: Fisioterapeuta 4 (FT4).
- Análisis estadístico de datos: Servicio externo.
- Difusión, divulgación y publicación de resultados: IP, FT1, FT2-Co-IP, MGO, FT3, FT4.

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Mayo- diciembre 2025	Enero 2026- diciembre 2027	Enero 2028- febrero 2028	Abril- junio 2028
Conceptualización Comité de Ética				
Reclutamiento				
Intervención				
Seguimiento				
Análisis de resultados				
Difusión de resultados				

6. SECCIÓN IMPACTO CLÍNICO Y APLICABILIDAD DE RESULTADOS

El presente proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en concreto con el Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y con el Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. A pesar de que la literatura médica actual insta en la necesidad de que las mujeres tras un embarazo y parto reciban una atención fisioterapéutica especializada que les conduzca en la recuperación de su cavidad abdomino-pélvica, esta atención en España no está contemplada en el Servicio Sanitario de Salud, y tampoco es informada a las mujeres de su existencia, ni sobre la posibilidad de recuperarse al menos en centros privados de Fisioterapia. No obstante, la evidencia actual continúa con la presencia de lagunas de conocimiento, como la eficacia y seguridad de estrategias globales de ejercicio terapéutico que podrían ser beneficiosos para su recuperación postparto y para el retorno progresivo a actividades laborales, deportivas y/o lúdicas que incluya la realización de gestos considerados factores de riesgo, como es el impacto o la carga de peso.

El presente proyecto apuesta por la realización de un ensayo clínico aleatorio que incluirá a 84 mujeres en el postparto, por lo que la traslación de los resultados a la práctica clínica será directa, en primer lugar, beneficiándose las participantes que serán derivadas del servicio hospitalario conveniado, las cuales recibirán una atención fisioterapéutica gratuita que de otro modo ni recibirían ni serían informadas sobre su existencia. De demostrarse beneficiosos y seguros los tratamientos experimentales, aumentaría la evidencia relacionada con las estrategias terapéuticas para atender a las mujeres en el postparto, y se conocería la secuencia a seguir en aquellas mujeres que tras un parto eutócico deseen retomar actividades que puedan implicar aumentos de presión intraabdominal.